

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№6(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 284 sahifa,
1-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Milliy xarakter tushunchasining pedagogik va aksiologik talqini.....	10
Usmonova Muattar Bahadirjonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'zini o'zi anglashida muloqotning o'rni	14
Yaxshiboyeva Zuhra, Pardayeva Munisa	
Maktabgacha ta'lim tizimida sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini shakllantirishning zamonaviy usullari	17
Dilsora Shodmonova	
Педагогические предпосылки развития билингвизма у детей в дошкольных образовательных учреждениях	24
Истамова Нигора Азимжановна	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida neyrogimnastika texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik asoslari.....	29
Saidova Nigora Olimovna, G'ulomova Shaxnoza Abdusalom qizi	
Jismoniy tarbiya va sport: iqtidorli yoshlarni tanlash, saralash va ularni maqsadli tayyorlashning zamonaviy yo'llari.....	32
Muxamedjanov Shovkat Muxrumovich	
Yoshlar ma'naviy-axloqiy tarbiyasida tarixiy xotira, milliy meros va qadriyatlardan foydalanishning pedagogik asoslari.....	36
Nomozov Muhammadyusuf Meyliqul o'g'li	
Sport tashkilotlarida rahbarlik qilish va boshqarish.....	40
Artikov Xayrulla Baxtiyarovich	
Formation and Development Stages of Terminology as a Scientific Discipline	44
Lola Mannobova	
Lexicographic Features of Onomastic Units in English and Uzbek Dictionaries	48
Berdiyeva Mashhura Tulqin qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining qobiliyat, qiziqish va o'rganish usullarini hisobga olgan pedagogik metodlar va dars rejaları	51
Abdullaeva Gulmira, Egamberganova Yorqinoy Ollobergan qizi	
Disputning ingliz romanlaridagi pragmatik va lingvokulturologik ko'rinishlari	55
Abdumalikova Diyoraxon Rafiqjon qizi	
O'yin texnologiyalarining aqliy rivojlanishida muammolari bo'lgan bolalar ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishdagi o'rni	59
Abdunazarov Abdumutal Olimovich	
Auditoriyada va auditoriyadan tashqari jarayonda talabalar ijtimoiylashuvini rivojlantirish mexanizmlari	64
Alimova Gulrux Farhod qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ fikrlashni rivojlantirishda interaktiv o'yin texnologiyalarining pedagogik imkoniyatlari	70
Axtamova Mohinur O'tkir qizi	
Oilaviy zo'ravonlikka uchragan ayollarni qo'llab-quvvatlashda mahalla va ijtimoiy xizmatlarning o'rni	74
Dumarova Gulfira Kozimbekovna, To'liqinova Muxlisaxon Jamshid qizi	
O'zbek milliy romanchiligida tarixiy haqiqat va badiiy talqin (Xayriddin Sultonning "Yaldo kechasi" romani misolida)	78
G'aybulloyeva Parvina Samandar qizi	
Aqli zaif bolalarda kommunikativ faoliyatning ontogeneza shakllanishi	82
Hamraqulova Durdona Dilshod qizi	
Neuroeducation va Phygital Learning asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kognitiv faolligini rivojlantirish metodikasi	87
Hikmatova Yulduz Nuritdinovna	

Autizm spektri buzilgan bolalarning ijtimoiy-pedagogik moslashuvining nazariy asoslari	91
<i>Shodmanxojiyeva Iroda Ne'matulla qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq rivojlanishini qo'llab-quvvatlashda o'yin texnikalarining roli	95
<i>Jamolova Farida Fatillo qizi</i>	
Ta'lim qardosh tillarga yo'naltirilgan mtt direktorining boshqaruv kompetentligini rivojlantirish mexanizmlari (Qoraqalpog'iston Respublikasi misolida)	98
<i>Jumagulova Gulziya Madiyarovna</i>	
Oliy ta'limda talabalarning raqamli taqdimot va ommaviy nutq ko'nikmalarini axborot texnologiyalari vositasida takomillashtirish	103
<i>Junaydullayev Oxunjon Kaxorjon o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'yin texnologiyalari orqali nutq malakalarini rivojlantirish	107
<i>Maqsuda Maxsudovna Murodova</i>	
O'zbek tilida "nur" so'zining ko'chma ma'nolari	113
<i>Maxbuba Axatova</i>	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini kasbiy tayyorlashda raqamli texnologiyalar va interfaol metodlardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari	116
<i>Misirova Nodira Tovbayevna, Nosirova Dilfuza Sa'dullayevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ingliz tilida og'zaki nutqini shakllantirishdagi qiyinchiliklar	120
<i>Nabiyeva Xilola Abdulmuratovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari...	123
<i>Niyozova Maftuna Normaxmat qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida "Tarbiya" fanini tabiiy fanlar bilan integratsiyalash asosida ekologik tafakkurni shakllantirish.....	126
<i>Norbo'tayeva Iroda Yunusovna</i>	
Suzish vositalari yordamida talabalarning qo'l va oyoq mushaklarini rivojlantirish metodikasi	130
<i>Nosirov Sardor To'lqinjon o'g'li</i>	
Bo'lajak pedagoglarning metakognitiv kompetensiyasini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari	134
<i>Nosirova Ra'no Xamidovna</i>	
Dual ta'limda oliy ta'lim va maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikning mazmuni.....	137
<i>Qoraboyeva Zohidaxon To'lanboyevna, Tursunbayeva Sevara Abdullo qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar nutqida noverbal vositalarning roli.....	142
<i>Qurbanova Surayyo Tuynazar qizi, Maqsudboyeva Dilbar Olimjon qizi</i>	
Texnologiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvning pedagogik zarurati va nazariy asoslari	146
<i>Qurbonmurotov Eldor Abdusaidovich</i>	
O'zbekistonning zamonaviy ta'lim muhitida o'zbek-rus bilingvizmi sharoitida o'quvchilar nutqining psixolingvistik xususiyatlari.....	149
<i>Qurdasheva Bonu Bexzod qizi</i>	
Xorij olimlari tadqiqotlarida prosotsial xulq-atvor namoyon bo'lishining o'rganilishi	153
<i>Rahimova Sarvinov Odilboy qizi</i>	
Musiqqa fanlarini o'qitishda inquire-based learning texnologiyasidan foydalanish metodlari.....	157
<i>Raximova Dilbar Rizakulovna</i>	
Maktab rahbarining qaror qabul qilish uslubi pedagogik jamoa ijtimoiy faolligini rivojlantirish omili sifatida..	161
<i>Raximova Maryam O'tkir qizi</i>	
Yosh sportchilarda yurak-qon tomir tizimining morfofunksional adaptatsiyasi va sportchi yuragi fenomeni..	173
<i>Alimova Nasiba Adxamovna</i>	
Mintaqaviy iqtisodiyotda turizm klasterlarini rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	179
<i>Kurbonova Kamola Ilxomovna</i>	
Nutq madaniyati va notiqlik san'ati	183
<i>Mamadaliyeva Lola Shailyasovna</i>	
Molekulyar fizikada klasster yondashuvi asosida masalalar yechish samaradorligini oshirish	188
<i>Mirzamuratov Baxodir Fayzullayevich</i>	
Oliy o'quv yurtlari, sport tashkilotlari va sport marketingi tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikning zarurati.....	192
<i>Samatov Javlonbek Abdukayumovich</i>	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini texnologiya darslarida turli materialdan amaliy ishlarni tashkil qilish metodikasi	195
<i>Sanakulov Xamrakul Rizakulovich, O'roqova Nigina Botirjon qizi, Xoliqulova Ozoda Shuxratovna</i>	
Modern Teaching Methods in English Language Learning.....	199
<i>Sarvinoz Abdulhakimova</i>	
Erkin Vohidov ijodining o'rganilishi	202
<i>Shahnoza Muhammadiyeva</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida nutqiy faoliyatni rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	205
<i>Shopulatova Nasiba Umirovna</i>	
Yuqori intensivlikdagi atsiklik yuklamalar ta'sirida futbolchilar organizmi funksional holatining yoshga oid xususiyatlari.....	208
<i>Shukurova Sayyora Sa'dullaevna, Kadirov Abdurashid</i>	
Talabalarda badiiy did va estetik tarbiyasini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	211
<i>Temirov Murodjon Anvarovich</i>	
The Role of Authentic Materials in Teaching English for Specific Purposes: Implications for Tourism Students.....	215
<i>Toshmamatova Marjona Olimjon kizi</i>	
Neyrokognitiv rivojlanish va bolalarning maktabga psixologik tayyorgarligi o'rtasidagi bog'liqlik	220
<i>Toshpo'latova Mahina Farxod qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda terminologik tafakkurni rivojlantirishning nazariy asoslari	224
<i>Umaraliyeva Shahlo Sayfullo qizi</i>	
Artistic Pedagogy as a Basis for Developing Spiritual-Communicative Culture in Student Youth: Pedagogical Foundations	228
<i>Umarova Malika Khisabidinovna, Orifjonova Kamolabonu Kozimbek qizi</i>	
Pragmatic Competence and Cultural Adaptation in EFL Contexts: Challenges and Pedagogical Implications.....	232
<i>Veronica Khatamova</i>	
Ta'lim tojik tilida olib boriladigan maktablarda morfologiya o'qitish muammosi	236
<i>Xojiyeva Iroda Zokirjon qizi</i>	
Innovatsion yondashuv asosida "Maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiat bilan tanishtirish" modulini o'qitish metodikasi muammo sifatida	240
<i>Zaxro Yo'ldashovna Shanasirova</i>	
Interaktiv topshiriqlar orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarining chet tiliga bo'lgan qiziqishlarini individuallashtirish	246
<i>Nishonova Gulchehra Ravshanjon qizi</i>	
The Role of Project-Based Learning and Artificial Intelligence Technologies in Enhancing Foreign Language Students' Academic Achievement and Motivation.....	250
<i>Olimov Sh. Sh., Zaripov K. Ya.</i>	
Mechanisms for Assessing Academic Achievements in the Finnish Education System and the Possibility of their Adaptation In Schools In Uzbekistan	254
<i>Saytbekova Svetlana Saylaubaevna</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalar bilan innovatsion texnologiyalar yordamida ekologik omillarni singdirish	257
<i>Xoldorova Mashxura G'ulomovna</i>	
Finlyandiya ta'lim tizimida o'quvchilarning o'zlashtirishini baholash mexanizmlari va ularni O'zbekiston maktablarida qo'llash istiqbollari.....	260
<i>Xudaybergenova Zuxra Isakovna</i>	
Jadidchilik harakati va uning pedagogik-ijtimoiy mohiyati hamda tamoyillari	263
<i>Yusupov Ma'mur Ma'rufovich</i>	
Проблемы нравственного воспитания личности в произведениях В. Распутина.....	269
<i>Рахимова Шахзода Равшановна</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik kompetensiyalarni shakllantirishning pedagogik omillari	273
<i>Imamova Nasiba Xurramovna</i>	

Bo'lajak biologiya o'qituvchilarida tolerantlik madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	276
Xidirov Faxriddin Fozilovich	
Транслингвальные практики русскоязычных мигрантов в условиях многоязычной среды	280
Рахмонова Нилуфар Уткир кизи	

BO'LAJAK BIOLOGIYA O'QITUVCHILARIDA TOLERANTLIK MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Xidirov Faxriddin Fozilovich

Shahrisabz davlat pedagogika instituti katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak biologiya o'qituvchilarida tolerantlik madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari yoritiladi. Tolerantlik madaniyati pedagogik jarayonda shaxslararo hurmat, bag'rikenglik, hamkorlik, ekologik ong, ijtimoiy mas'uliyat va turli qarashlarga nisbatan madaniy munosabatni shakllantirish bilan bog'liq muhim kompetensiya sifatida tahlil qilinadi. Maqolada biologiya ta'limi mazmuni orqali tolerantlikni rivojlantirish imkoniyatlari, interfaol metodlar, muammoli vaziyatlar hamda ekologik va bioetik mavzularning tarbiyaviy ahamiyati ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: tolerantlik, tolerantlik madaniyati, bo'lajak biologiya o'qituvchisi, pedagogik asoslar, biologiya ta'limi, bioetika, ekologik madaniyat, kasbiy kompetensiya.

Abstract: This article examines the pedagogical foundations for developing a culture of tolerance among future biology teachers. A culture of tolerance is analyzed as an important professional and pedagogical competence related to the formation of interpersonal respect, openness, cooperation, ecological awareness, social responsibility, and a respectful attitude toward diverse viewpoints. The article highlights the educational potential of biology education, interactive teaching methods, problem-based situations, ecological issues, and bioethical topics in fostering tolerant thinking among future teachers.

Key words: tolerance, culture of tolerance, future biology teacher, pedagogical foundations, biology education, bioethics, ecological culture, professional competence.

Аннотация: В данной статье рассматриваются педагогические основы развития культуры толерантности у будущих учителей биологии. Культура толерантности анализируется как важная профессионально-педагогическая компетенция, связанная с формированием межличностного уважения, терпимости, сотрудничества, экологического сознания, социальной ответственности и уважительного отношения к различным взглядам. Особое внимание уделяется возможностям содержания биологического образования, интерактивным методам обучения, проблемным ситуациям, экологическим и биоэтическим темам в развитии толерантного мышления будущих педагогов.

Ключевые слова: толерантность, культура толерантности, будущий учитель биологии, педагогические основы, биологическое образование, биоэтика, экологическая культура, профессиональная компетентность.

KIRISH

Bugungi globallashuv va axborotlashgan jamiyat sharoitida ta'lim tizimi oldida nafaqat raqobatbardosh mutaxassis tayyorlash, balki yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlariga ega, bag'rikeng va ijtimoiy mas'uliyatli pedagoglarni shakllantirish vazifasi ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, turli madaniyatlar, qarashlar va qadriyatlarining o'zaro ta'siri kuchayib borayotgan davrda tolerantlik madaniyati pedagogik faoliyatning muhim tarkibiy qismi sifatida namoyon bo'lmoqda. Tolerantlik insonning boshqa fikrlar, e'tiqodlar, dunyoqarashlar va madaniy xususiyatlarga hurmat bilan munosabatda bo'lishini ifodalovchi ijtimoiy-axloqiy sifat bo'lib, ta'lim jarayonida sog'lom psixologik muhitni yaratishda muhim omil hisoblanadi.

Bo'lajak biologiya o'qituvchilarida tolerantlik madaniyatini rivojlantirish masalasi biologiya fanining mazmuni bilan ham uzviy bog'liqdir. Chunki biologiya tirik organizmlar xilma-xilligi, ekologik muvozanat, inson va tabiat munosabatlari, bioetik muammolar hamda hayotiy jarayonlarning o'zaro bog'liqligini o'rganadigan fan sifatida talabalarda insonparvarlik, ekologik mas'uliyat, hamkorlik va bag'rikenglik kabi fazilatlarini shakllantirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Ayniqsa, genetika, ekologiya, evolyutsion ta'limot va bioetika kabi mavzularni o'qitishda turli ilmiy qarashlarga nisbatan hurmat bilan yondashish, muammoli vaziyatlarni muloqot asosida hal etish va tolerant fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish muhim pedagogik vazifa hisoblanadi.

Mamlakatimizda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish jarayonida yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash, ularning ma'naviy madaniyatini yuksaltirish hamda tolerantlik tamoyillarini mustahkamlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu nuqtayi nazardan, bo'lajak pedagoglarning kasbiy tayyorgarligida tolerantlik madaniyatini rivojlantirish pedagogika nazariyasi va amaliyotining muhim yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda. Oliy ta'lim tizimida zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar, hamkorlikka asoslangan ta'lim, muammoli o'qitish va refleksiv yondashuvlardan foydalanish talabalarda tolerant munosabatlarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Mazkur maqolaning maqsadi bo'lajak biologiya o'qituvchilarida tolerantlik madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslarini ilmiy jihatdan tahlil qilish, biologiya ta'limining tarbiyaviy imkoniyatlarini ochib berish hamda tolerantlikni shakllantirishga xizmat qiluvchi samarali pedagogik yondashuvlarni aniqlashdan iborat. Tadqiqot davomida tolerantlik madaniyatining mazmuni, biologiya fanining tarbiyaviy salohiyati va zamonaviy pedagogik metodlarning ushbu jarayondagi ahamiyati yoritiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tolerantlik madaniyatini rivojlantirish masalasi xalqaro pedagogik va ijtimoiy-psixologik tadqiqotlarda muhim yo'nalishlardan biri sifatida qaraladi. YUNESKONing "Tolerantlik tamoyillari deklaratsiyasi"da ta'lim tolerantlikni shakllantirishning eng samarali vositasi ekani ta'kidlanadi. Unda tolerantlik befarqlik emas, balki inson huquqlari, erkinliklari, turli madaniyatlar va qarashlarga hurmat bilan munosabatda bo'lish sifatida talqin qilinadi. Bu yondashuv bo'lajak biologiya o'qituvchilarini tayyorlashda ham muhimdir, chunki biologiya darslari orqali talabalarda tabiat xilma-xilligiga, inson salomatligiga, ekologik muvozanatga va turli hayotiy qarashlarga nisbatan mas'uliyatli munosabat shakllantiriladi.

Gordon Allport tolerantlikni rivojlantirishda shaxslararo muloqot va guruhlararo hamkorlikning ahamiyatini asoslab bergan olimlardan biridir. Uning "kontakt gipotezasi"ga ko'ra, turli guruh vakillari o'rtasidagi teng maqomli, hamkorlikka asoslangan va umumiy maqsadga yo'naltirilgan muloqot stereotiplar hamda kamsitishlarni kamaytiradi. Bu fikr biologiya ta'limida guruhli ishlar, laboratoriya mashg'ulotlari, ekologik loyihalar va muammoli vaziyatlarni birgalikda hal qilish orqali tolerantlik madaniyatini rivojlantirish mumkinligini ko'rsatadi.

Nel Noddings ta'lim jarayonida "g'amxo'rlik etikasi" konsepsiyasini ilgari suradi. Uning fikricha, o'qituvchi va talaba o'rtasidagi insonparvar, hurmatga asoslangan munosabat ta'limning axloqiy poydevorini tashkil etadi. Noddings qarashlari bo'lajak biologiya o'qituvchilari uchun ayniqsa muhimdir, chunki pedagog nafaqat bilim beruvchi, balki o'quvchida hayotga, tabiatga, inson salomatligiga va boshqa tirik mavjudotlarga nisbatan mas'uliyatli munosabatni shakllantiruvchi tarbiyachi sifatida namoyon bo'ladi.

Michael J. Reiss biologiya va tabiiy fanlar ta'limida bioetika, ekologik mas'uliyat va ilmiy bahs madaniyatining o'rniga alohida e'tibor qaratadi. Uning ilmiy faoliyati science education va bioethics masalalari bilan bog'liq bo'lib, biologiya ta'limida murakkab axloqiy savollarni muhokama qilish talabalarda tanqidiy fikrlash, turli nuqtayi nazarlarni hurmat qilish va mas'uliyatli qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirishini ko'rsatadi. Demak, genetika, evolyutsiya, reproduktiv salomatlik, ekologiya va biotexnologiya kabi mavzular tolerantlik madaniyatini shakllantirishda muhim didaktik imkoniyatga ega.

Umuman olganda, ushbu manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, tolerantlik madaniyati ta'lim jarayonida tasodifiy shakllanmaydi. U maqsadli pedagogik sharoit, insonparvar muloqot, hamkorlikka asoslangan o'qitish, bioetik muhokamalar va refleksiv yondashuv orqali rivojlantiriladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Biologiya ta'limi bo'lajak o'qituvchilarda tolerantlik madaniyatini rivojlantirish uchun keng pedagogik imkoniyatlarga ega. Chunki biologiya fani tiriklikning xilma-xilligi, organizmlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik, inson va tabiat munosabatlari, ekologik muvozanat, salomatlik madaniyati hamda bioetik masalalarni o'rganadi. Mazkur mazmun talabalarda nafaqat biologik bilimlarni, balki hurmat, mas'uliyat, bag'rikenglik, hamkorlik va insonparvarlik kabi ijtimoiy-axloqiy sifatlarni ham shakllantirishga xizmat qiladi.

Avvalo, biologiya fanidagi bioxilma-xillik mavzulari tolerantlik madaniyatini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. O'simliklar, hayvonlar, mikroorganizmlar va ekotizimlarning xilma-xilligini o'rganish orqali talabalar tabiatdagi har bir mavjudotning o'z o'rnini va funksiyasini borligini anglaydi. Bu esa ularda "farqlilik – tabiiy hodisa" degan ilmiy qarashni shakllantiradi. Natijada talaba insonlar jamiyatida ham turli fikrlar, madaniyatlar, qobiliyatlar va dunyoqarashlarga hurmat bilan qarash zarurligini tushunadi.

Ikkinchidan, ekologiya va atrof-muhit muhofazasi mavzulari tolerantlikni ijtimoiy mas'uliyat bilan bog'laydi. Ekologik muammolarni o'rganish jarayonida talabalar inson faoliyatining tabiatga ta'siri, resurslardan oqilona foydalanish, kelajak avlodlar oldidagi burch hamda ekologik hamkorlik zarurligini anglaydi. Bu jarayonda tole-

rantlik faqat insonlararo munosabat emas, balki tabiatga, tirik mavjudotlarga va jamiyat manfaatlariga nisbatan ehtiyotkor munosabat sifatida namoyon bo'ladi.

Uchinchidan, genetika va irsiyat mavzulari orqali talabalarda insonlarning biologik farqlari tabiiy ekanligi tushuntiriladi. Irsiy belgilar, individual rivojlanish, organizmlarning moslashuvi va genetik xilma-xillik haqidagi bilimlar talabalarni kamsitish, stereotiplar va noto'g'ri qarashlardan uzoqlashtiradi. Bu esa bo'lajak biologiya o'qituvchilarida inklyuziv, insonparvar va ilmiy asoslangan pedagogik yondashuvni shakllantiradi.

To'rtinchidan, bioetika mazmuni tolerantlik madaniyatini rivojlantirishda alohida o'rin tutadi. Klonlash, gen muhandisligi, organ transplantatsiyasi, sun'iy urug'lantirish, vaksinalar, evtanaziya, hayvonlar ustida tajriba o'tkazish kabi masalalar turli ilmiy, axloqiy va ijtimoiy qarashlarni yuzaga keltiradi. Ushbu mavzularni muhokama qilish jarayonida talabalar boshqa fikrlarni tinglash, dalillar asosida bahslashish, qarama-qarshi nuqtayi nazarlarga hurmat bilan yondashish va mas'uliyatli xulosalar chiqarish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Beshinchidan, biologiya ta'limida inson salomatligi va gigiyena mavzulari ham tolerantlikni shakllantirishga xizmat qiladi. Sog'lom turmush tarzi, kasalliklarning oldini olish, reproduktiv salomatlik, nogironlik, psixofiziologik farqlar kabi mavzularni o'qitishda talabalar inson organizmining murakkabligi va har bir shaxsning individual xususiyatlarini tushunadi. Bu bilimlar ularda mehr-shafqat, ehtiyotkorlik, diskriminatsiyaga yo'l qo'ymaslik va ijtimoiy sezgirlikni kuchaytiradi.

Shuningdek, biologiya ta'limi mazmuni tolerantlikni rivojlantirishda interfaol metodlar bilan uyg'unlashganda yanada samarali bo'ladi. Masalan, biologik muammolar yuzasidan munozaralar, debatlar, keys-stadilar, loyiha ishlari, laboratoriya tajribalari va ekologik aksiyalar talabalarni hamkorlikda ishlashga undaydi. Guruhiy faoliyatda har bir talaba boshqalarning fikrini eshitish, vazifalarni taqsimlash, kelishuvga erishish va umumiy natija uchun mas'uliyatni his qilishni o'rganadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Biologiya ta'limining mazmuni tolerantlik madaniyatini rivojlantirish uchun tabiiy-ilmiy, axloqiy va tarbiyaviy imkoniyatlarni o'zida mujassam etadi. Bioxilma-xillik, ekologiya, genetika, bioetika va inson salomatligi bilan bog'liq mavzular talabalarda turli hayot shakllariga, insoniy farqlarga, muqobil qarashlarga hamda tabiatga nisbatan hurmatli munosabatni shakllantiradi. Shu bois bo'lajak biologiya o'qituvchilarini tayyorlashda biologiya fanining mazmunidan nafaqat bilim berish, balki tolerant, mas'uliyatli va insonparvar pedagog shaxsini tarbiyalash vositasi sifatida foydalanish zarur. Bo'lajak biologiya o'qituvchilarida tolerantlik madaniyatini rivojlantirishda interfaol metodlardan foydalanish muhim pedagogik ahamiyatga ega. Interfaol ta'lim jarayonida talaba faqat tayyor bilimni qabul qiluvchi emas, balki muhokama qiluvchi, fikr bildiruvchi, dalillar keltiruvchi, boshqalar nuqtayi nazarini tinglovchi va umumiy xulosaga keluvchi faol subyekt sifatida ishtirok etadi. Aynan shunday faoliyat davomida tolerantlikning asosiy ko'rinishlari – o'zaro hurmat, fikrlar xilma-xilligini tan olish, muloqot madaniyati, hamkorlik va mas'uliyat shakllanadi.

Biologiya ta'limida "aqliy hujum", "kichik guruhlarda ishlash", "debat", "keys-stadi", "klaster", "INSERT", "loyiha metodi", "rolli o'yin" kabi interfaol metodlardan foydalanish talabalarni mustaqil va tanqidiy fikrlashga undaydi. Masalan, "Genetik modifikatsiyalangan organizmlar foydalimi yoki xavflimi?" mavzusida debat tashkil etilganda talabalar turli ilmiy, ekologik, iqtisodiy va axloqiy dalillarni tahlil qiladi. Bu jarayonda ular faqat o'z pozitsiyasini himoya qilishni emas, balki qarama-qarshi fikrni tinglash, unga hurmat bilan munosabatda bo'lish va dalillarga asoslangan xulosa chiqarishni ham o'rganadi. Demak, interfaol metodlar tolerantlikni nazariy tushuncha sifatida emas, balki amaliy muloqot tajribasi sifatida shakllantiradi.

Muammoli vaziyatlar biologiya ta'limida tolerantlik madaniyatini rivojlantirishning samarali vositalaridan biridir. Muammoli ta'limda talabalar oldiga aniq ilmiy, ekologik yoki axloqiy vaziyat qo'yiladi va ular ushbu vaziyatga yechim topishga harakat qiladi. Masalan, "Aholi yashaydigan hudud yaqinida kimyoviy chiqindilar suv havzasiga tashlanmoqda. Bu holatda biolog, o'qituvchi, mahalliy aholi va korxon vakillari qanday yo'l tutishi kerak?" kabi muammoli topshiriq talabalarni turli manfaatlar, pozitsiyalar va qarashlarni hisobga olishga o'rgatadi. Bunday topshiriqlar orqali talabalarda murosaga kelish, ijtimoiy mas'uliyat, ekologik ong va tolerant muloqot ko'nikmalari shakllanadi. Ekologik mavzularning tarbiyaviy ahamiyati shundaki, ular talabalarda tabiatga ehtiyotkor munosabat, tirik organizmlarga hurmat va kelajak avlodlar oldidagi mas'uliyat tuyg'usini rivojlantiradi. Ekologiya darslarida bioxilma-xillikning kamayishi, iqlim o'zgarishi, suv va havo ifloslanishi, o'rmonlarning qisqarishi, hayvonot va o'simlik dunyosini muhofaza qilish kabi mavzular o'rganiladi. Bu mavzular talabalarni nafaqat biologik jarayonlarni tushunishga, balki inson faoliyatining tabiat va jamiyatga ta'sirini axloqiy jihatdan baholashga ham yo'naltiradi. Natijada tolerantlik insonlararo munosabatlar doirasidan chiqib, tabiat, jamiyat va tirik mavjudotlarga nisbatan mas'uliyatli munosabat sifatida shakllanadi.

Bioetik mavzular esa bo'lajak biologiya o'qituvchilarida axloqiy fikrlash, tanqidiy tahlil va turli qarashlarga hurmat bilan yondashish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Gen muhandisligi, klonlash, organ transplantatsiyasi, vaktsinalar, hayvonlar ustida tajriba o'tkazish, reproduktiv texnologiyalar kabi masalalar biologiya fanida turli ilmiy va ijtimoiy munozaralarni yuzaga keltiradi. Bunday mavzularni o'qitishda talabalar bir tomonlama xulosa chiqarishdan ko'ra masalaning ilmiy, axloqiy, huquqiy va ijtimoiy jihatlarini solishtirishga o'rganadi. Bu esa ularning tolerant fikrlashi, mas'uliyatli qaror qabul qilishi va pedagogik faoliyatda nozik mavzularni madaniyatli muhokama qila olish kompetensiyasini rivojlantiradi. Shuningdek, ekologik va bioetik mavzularni o'qitishda rolli o'yinlardan foydalanish samarali natija beradi. Masalan, "Ekologik sud", "Bioetik komissiya", "Ilmiy kengash", "Mahalla va tabiat muhofazasi" kabi rolli mashg'ulotlarda talabalar turli ijtimoiy rollarni bajaradi. Kimdir olim, kimdir shifokor, kimdir ota-ona, kimdir ekolog, kimdir jurnalist yoki mahalliy aholi vakili sifatida qatnashadi. Bu jarayonda talabalar muammoni faqat o'z pozitsiyasidan emas, balki boshqa insonlarning manfaatlari va ehtiyojlari nuqtayi nazaridan ham baholashni o'rganadi. Bunday yondashuv empatiya, muloqot madaniyati va bag'rikenglikni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Interfaol metodlar, muammoli vaziyatlar, ekologik va bioetik mavzularning uyg'un qo'llanilishi biologiya ta'limining tarbiyaviy imkoniyatlarini kengaytiradi. Bunda talaba biologik bilimlarni o'zlashtirish bilan birga, inson va tabiat o'rtasidagi munosabatlarni axloqiy jihatdan anglaydi, turli qarashlarga nisbatan hurmatli pozitsiyani egallaydi, jamoada ishlash va bahs madaniyatiga rioya qilishni o'rganadi. Shu bois bo'lajak biologiya o'qituvchilarini tayyorlashda ushbu yondashuvlardan tizimli foydalanish tolerantlik madaniyatini rivojlantirishning muhim pedagogik sharti hisoblanadi.

XULOSA

Bo'lajak biologiya o'qituvchilarida tolerantlik madaniyatini rivojlantirish zamonaviy pedagogik ta'limning muhim vazifalaridan biridir. Chunki biologiya o'qituvchisi nafaqat tabiiy-ilmiy bilimlarni o'rgatuvchi mutaxassis, balki o'quvchilarda tabiatga hurmat, insonparvarlik, ekologik mas'uliyat, sog'lom muloqot va turli qarashlarga nisbatan bag'rikeng munosabatni shakllantiruvchi tarbiyachi hamdir. Shu jihatdan tolerantlik madaniyati bo'lajak biologiya o'qituvchisining kasbiy kompetentligida alohida o'rin egallaydi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, biologiya ta'limining mazmuni tolerantlikni rivojlantirish uchun katta tarbiyaviy imkoniyatlarga ega. Bioxilma-xillik, ekologiya, genetika, evolyutsiya, inson salomatligi va bioetika kabi mavzular talabalarda tirik mavjudotlarga hurmat, farqlilikni tabiiy hodisa sifatida qabul qilish, ilmiy asoslangan fikr yuritish hamda ijtimoiy-axloqiy mas'uliyatni shakllantiradi. Ayniqsa, ekologik va bioetik muammolarni muhokama qilish jarayonida talabalar turli nuqtayi nazarlarni tinglash, dalillar asosida bahslashish va murosali xulosa chiqarish ko'nikmalarini egallaydilar.

Maqolada ko'rib chiqilgan interfaol metodlar, muammoli vaziyatlar, guruhli ishlar, debatlar, keys-stadi, loyiha metodi va rolli o'yinlar tolerantlik madaniyatini amaliy faoliyat orqali rivojlantirishga xizmat qilishi aniqlandi. Bunday metodlar talabalarning faolligini oshirib, ularda hamkorlik, empatiya, mas'uliyat, muloqot madaniyati va boshqalarning fikriga hurmat bilan munosabatda bo'lish ko'nikmalarini shakllantiradi. Demak, tolerantlikni rivojlantirish faqat nazariy tushuntirish bilan emas, balki talabaning shaxsiy tajribasi, refleksiyasi va ijtimoiy-pedagogik faoliyatga jalb etilishi orqali samarali amalga oshadi.

Umuman olganda, bo'lajak biologiya o'qituvchilarida tolerantlik madaniyatini rivojlantirish uchun biologiya fanining tarbiyaviy salohiyatidan maqsadli foydalanish, dars jarayoniga ekologik va bioetik muammolarni kiritish, interfaol va hamkorlikka asoslangan metodlarni qo'llash, shuningdek, talabalarda refleksiv fikrlashni rivojlantirish zarur. Bu jarayon kelajakda insonparvar, ekologik mas'uliyatli, kasbiy jihatdan yetuk va tolerant pedagog shaxsini shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. UNESCO. Declaration of Principles on Tolerance. – Paris: UNESCO, 1995. – URL: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000101344>
2. Allport, G. W. The Nature of Prejudice. – Cambridge, MA: Addison-Wesley, 1954. – 537 p. – URL: https://faculty.washington.edu/caporaso/courses/203/readings/allport_Nature_of_prejudice.pdf
3. Noddings, N. Caring: A Relational Approach to Ethics and Moral Education. – 2nd ed. – Berkeley: University of California Press, 2013. – 256 p. – URL: <https://www.jstor.org/stable/10.1525/j.ctt7zw1nb>
4. Reiss, M. J. Science Education, Bioethics and Ethical Thinking in Biology Education. – London: UCL Institute of Education. – URL: <https://profiles.ucl.ac.uk/48389-michael-reiss>
5. Zeidler, D. L., Sadler, T. D., Simmons, M. L., Howes, E. V. Beyond STS: A Research-Based Framework for Socioscientific Issues Education // Science Education. – 2005. – Vol. 89, № 3. – P. 357-377. – URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sce.20048>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.